

**ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СТЕНОЗА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ**

**ЦИТОКИНОВЫЙ СТАТУС У БОЛЬНЫХ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ
ПАРОДОНТИТОМ НА ФОНЕ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ**

**СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ
ВЕНОЗНЫХ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ:
ЭТИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ**

Главный редактор: Н.К. Хайдаров - д.м.н., профессор, ректор ТГСИ (Узбекистан)

Заместители главного редактора:

1. Йоханна Хейккыля – д.м.н., профессор, JAMK Университет прикладных наук (Финляндия)
2. Амануллаев Р.А.–д.м.н., профессор (Узбекистан)

Ответственные секретари:

1. Храмова Н.В. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
2. Юлдашев А.А. – д.м.н., ТГСИ(Узбекистан)

Члены редакционной коллегии:

Ризаев Ж.А.–д.м.н., профессор, ректор СамГосМИ
Амхадова М.А. – д.м.н., МОНИКИ (Россия)
Ли Ч.-профессор, Ёнсей университет(Южная Корея)
Маслак Е.Е.–д.м.н. профессор, ВолГМУ (Россия)
Марсело Игнасио Валле, профессор, Чилийский университет (Чили)
Нурматов У. – Кардиффский университет, медицинский факультет, (Великобритания)
Копбаева М. Т. – д.м.н., профессор КазНМУ (Казахстан)
Шукпаров А. Б.-д.м.н., ЮКМА(Казахстан)
Кемельбеков К. С.- PhD, ЮКМА(Казахстан)
Прокопов А.А.–д.х.н., МГМСУ им.А.И. Евдокимова (Россия)
Мичия Кобаяши – Медицинская школа Кочи (Япония)
Чон-Ву Ким – Университет ЧА (Южная Корея)
Имшенецкая Т.А. – д.м.н., БелМАПО (Белоруссия)
Брайловская Т.В. – д.м.н., "ЦНИИС и ЧЛХ" (Россия)
Нуриева Н.С. – д.м.н., ЮГМУ (Россия)
Беленова И.А.- д.м.н., ВГМУ им.Бурденко Н.Н. (Россия)
Шомирадов К.Э.– д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Ходжаева Д. Т. – д.м.н, Бухми(Узбекистан)
Хайдарова Д. К. – д.м.н., ТМА(Узбекистан)
Хайдаров А.М. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Бекжанова О.Е. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Вохидов У.Н. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Мухамедова З.М. – д.ф.н., ТГСИ (Узбекистан)
Даминова Л.Т. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Баймаков С.Р. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Янгиева Н.Р. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Каттаходжаева М.Х. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Мухамедов И.М. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Ярмухамедов Б.Х. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Азизов Б.С. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Собиров М.А. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Туйчибаева Д.М – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Муртазаев С.С. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Маматова Н.М. – д.м.н., ТашПМИ (Узбекистан)
Ризаева С.М. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Дусмухамедов М.З. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Хасанова Л.Э. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Бабакулов Ш.Х.-к.м.н., ТГСИ(Узбекистан)
Хамдамов Б. З. - д.м.н., БухМИ (Узбекистан)
Абдуллаева Л.М.-д.м.н., ТМА (Узбекистан)
Ибрагимов А. Ю.- д.м.н., ТХКМРМ(Узбекистан)
Очилов К. Р. - д.м.н., Бухми (Узбекистан)
Нугманова У. Т.- д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)

Редакционный совет
Абдуллаев Ш.Ю. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Акбаров А.Н. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Азимов М.И. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Даминова Ш.Б. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Комилов Х.П. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Мелькумян Т. В. – д.м.н., РУДН (Россия), ТГСИ (Узбекистан)
Муртазаев С.С. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Нигматов Р.Н. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Суванов К.Ж. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Шамсиев Ж.Ф. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Хабиллов Н.Л. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Ходжиметов А.А. – д.х.н., ТГСИ (Узбекистан)
Худанов Б.О. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Якубов Р.К. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Редактор русского текста: Черниченко Е.Н.
Редактор узбекского текста:
Усманбекова Г.К.
Редактор-дизайнер: Хусанова Ю.Б.

Журнал "Медицина и инновации" - научно-практический журнал/ Свидетельство №1126, выдано 29.10.2020 г.

Editor-in-chief: N.K. Khaidarov - MD, Professor, rector of TSDI (Uzbekistan)

Deputy editor:

1. Johanna Heikkilya-MD, Professor, JAMK University, (Finland)
2. Amanullaev R. A. -MD, Professor TSDI (Uzbekistan)

Executive secretary:

1. N. V. Khranova – MD, TSDI (Uzbekistan)
2. A. A. Yuldashev – MD, TSDI (Uzbekistan)

Members of the Editorial board

Rizaev Zh.A. – MD, Professor, rector of SSMI
Heikki Pusa – JAMK University of Applied Sciences, (Finland)
Amkhadova M. A. – MD, MONICA (Russia)
Lee Ch. – MD, Yonsei University (South Korea)
Maslak E.E. – MD, VolgSMU (Russia)
Velli M. – MD, Professor, University of Chile (Chile)
Nurmamatov U. – Cardiff University, School of Medicine, (United Kingdom)
Kopbaeva M.T. – MD, KazNMU (Kazakhstan)
Shukparov A. – MD, SKMA(Kazakhstan)
Kemalbekov K. –PhD, SKMA(Kazakhstan)
Prokopov A. A. – Doc. Chem., MSMU named after A. I. Evdokimov (Russia)
Michiya Kobayashi – MD, Professor, Kochi Medical school (Japan)
Jong-Woo Kim – MD, Cha University (South Korea)
Imshenetskaya T. A. – MD, Belarusian MA of Postgraduate Education (Belarus)
Brailovskaya T. V. – MD, SNIIS and maxillofacial surgery" Russia)
Nurieva N. S. – MD, South USMU(Russia)
Belenova I.A. – MD, VSMU named after N.N. Burdenko(Russia)
Shomuradov K.E.– MD, TSDI (Uzbekistan)
Khojaeva D. T. – MD, BukhMI (Uzbekistan)
Khaidarova D. K. MD, TMA(Uzbekistan)
Khaidarov A.M. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Bekzhanova O.E. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Vohidov U. N. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Mukhamedova Z. M. – DF, TSDI(Uzbekistan)
Daminova L.T. – MD, TSDI(Uzbekistan)
Baymakov S. R. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Yangieva N.R. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Kattakhodjaeva M.Kh. – MD, TSDI
Mukhamedov I. M. – MD, TSDI Uzbekistan)
Yarmukhamedov B. H. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Azizov B. S. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Sobirov M. A. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Tulkibaeva D. M. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Murtazaev S. S. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Mamatova N.M. – MD, TashPMI (Uzbekistan)
Rizaeva S.M. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Dusmukhamedov M.Z. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Khasanova L.E. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Babakulov Sh.Kh.- PhD of medicine TSDI (Uzbekistan)
Khamdamov B. Z. - MD, BukhMI (Uzbekistan)
Abdullaeva L.M.- MD, TMA(Uzbekistan)
Ibragimov A. Yu.- MD, CDPQMW(Uzbekistan)
Ochilov K. R. - MD, BukhMI (Uzbekistan)
Nugmanova U. T.- MD, TSDI (Uzbekistan)

Editorial board
Abdullaev Sh.Y. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Akbarov A.N. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Azimov M.I. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Daminova Sh.B. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Komilov H.P. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Melkumyan T.V. – MD, RUDN University(Russia), TSDI (Uzbekistan)
Murtazaev S.S. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Nigmatov R.N. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Suvanov K. Zh. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Shamsiev J.F. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Habilov N.L. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Khadjimietov A.A. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Hudanov B. O. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Yakubov R.K. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Editor of the Russian text: Chernichenko E.N
Uzbek text editor: Usmanbekova G.K.
Editor and designer: Khusanova Y.B.

**Многоуважаемые
коллеги!**

Приветствую Вас на страницах второго номера 2025 года. Новый номер посвящен современным проблемам в медицине. Статьи нашего второго номера отражают междисциплинарный подход в медицине, а именно влияние патологий в организме на функционирование всех систем.

Также представлены статьи посвященные экспериментальным вопросам.

Несмотря на нарастающий объем знаний, большое количество научных журналов и еще большее – опубликованных статей, следует констатировать факт, что в то время, как многие области медицины обильно плодоносят, в других – знания собираются годами и по крупницам.

Мы благодарим наших авторов за их вклад в развитие медицинской науки и практики.

Надеюсь, что новый номер нашего журнала поможет Вам в научно-практической работе.

Искренне ваш,

**Хайдаров Н.К.
доктор мед. наук,
профессор,
главный редактор
журнала
«Медицина и
инновации»**

Dear colleagues!

Welcome to the pages of the second issue of 2025. The new issue is devoted to contemporary issues in medicine. The articles in our second issue reflect an interdisciplinary approach to medicine, namely the influence of pathologies in the body on the functioning of all systems.

There are also articles devoted to experimental issues.

Despite the growing body of knowledge, the large number of scientific journals, and even more published articles, it should be noted that while many areas of medicine are producing abundant results, in others, knowledge is gathered bit by bit over many years.

We thank our authors for their contribution to the development of medical science and practice.

I hope that the new issue of our journal will help you in your scientific and practical work.

**Sincerely yours,
N.K. Khaidarov
Doctor of Medical
Sciences,
Professor,
Editor-in-Chief of
the journal
Medicine and
Innovation**

Azizim hamkasblar!

2025 yilning ikkinchi sonining sahifalariga xush kelibsiz. Yangi son tibbiyotning zamonaviy masalalariga bag'ishlangan. Ikkinchi sonimizdagi maqolalar tibbiyotga fanlararo yondashuvni, ya'ni organizmdagi patologiyalarning barcha tizimlarning ishlashiga ta'sirini aks ettiradi.

Eksperimental masalarga bag'ishlangan maqolalar ham mavjud. O'sib borayotgan bilimlar to'plami, ko'plab ilmiy jurnallar va hatto ko'proq nashr etilgan maqolalarga qaramay, shuni ta'kidlash kerakki, tibbiyotning ko'plab sohalari mo'l-ko'l natijalar berayotgan bo'lsa, boshqalarda bilimlar ko'p yillar davomida asta-sekin to'planadi.

Mualliflarimizga tibbiyot fani va amaliyotini rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun minnatdorchilik bildiramiz.

Umid qilamanki, jurnalimizning yangi soni sizga ilmiy va amaliy ishingizda yordam beradi.

Hurmat bilan,

**N. K. Xaydarov
Tibbiyot fanlari
doktori,
Professor,
Medicine and
Innovation
jurnalining
Bosh muharriri**

НА ОСНОВЕ ШКАЛ SF-36 и HALT Ходжиева Д.Т., Ахмедова Д.Б.		BASED ON THE SF-36 and HALT Khodjjeva D.T., Akhmedova D.B.
ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРОБОВ ПОЛОСТИ РТА К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ В УСЛОВИЯХ IN VITRO Шомуродов К.Э., Набиев Р.	211	STUDYING THE SENSITIVITY OF ORAL CAVITY MICROBES TO DRUGS IN VITRO Shomurodov K.E., Nabiev R.
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ПРОБЛЕМ ИХ ДИАГНОСТИКИ Шомуродов К.Э., Латипова Д.И.	219	A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF PAROTID SALIVARY GLAND NEOPLASMS AND THEIR DIAGNOSTIC ISSUES Shomurodov K.E., Latipova D.I.
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СТЕНОЗА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ Саидова М.	230	PREDICTIVE RISK FACTORS FOR CORONARY ARTERIAL STENOSIS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS Saidova M.
ПРИМЕНЕНИЕ СУЛОДЕКСИДА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ВЕНОЗНЫХ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ Хамдамов У.Р.	237	THE USE OF SULODEXIDE IN THE COMPLEX THERAPY OF VENOUS TROPHIC ULCERS OF THE LOWER EXTREMITIES Khamdamov U.R.
КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ ВТОРОГО ТИПА САХАРНОГО ДИАБЕТА Уринов М.Б., Бобокулов Х.Р., Ходжаева Н.А.	243	CLINICAL CHARACTERISTICS OF ISCHEMIC STROKE DEPENDING ON THE PRESENCE OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS Urinov M.B., Bobokulov H.R., Khodzhaeva N.A.
МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ ЧЕЛЮСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С Д- ГИПОВИТАМИНОЗОМ Бекжанова О.У., Маннанов Ж.Ж.	252	BONE MINERAL DENSITY OF THE JAWS IN PATIENTS WITH D- HYPOVITAMINOSIS Bekjanova O.U., Mannanov J.J.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТГЦ- ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ АГРЕССИВНОГО ПАРОДОНТИТА Гайбуллаев Э.А., Ризаев Ж.А.	275	EXPERIENCE OF USING THz- THERAPY IN THE TREATMENT OF AGGRESSIVE PERIODONTITIS Gaybullaev E.A., Rizaev J.A.
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПРЕИМУЩЕСТВ МАГНИТНО-	285	ASSESSMENT OF THE POSSIBILITIES AND

ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРОБОВ ПОЛОСТИ РТА К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ В УСЛОВИЯХ IN VITRO

Шомуродов Кахрамон¹, Набиев Равшан²

¹ DSc, профессор, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии Ташкентского государственного стоматологического института, kahramonsh85@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-9834-4965>

² Ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии Ташкентского государственного стоматологического института, nabiyevravshan21@gmail.com <https://orcid.org/0009-0008-6493-6883>

STUDYING THE SENSITIVITY OF ORAL CAVITY MICROBES TO DRUGS IN VITRO

Shomurodov Kahramon¹, Nabiyev Ravshan²

¹ DSc, Professor, Head of the Department of Maxillofacial Surgery, Tashkent State Dental Institute, kahramonsh85@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-9834-4965>

² Assistant of the Department of Maxillofacial Surgery, Tashkent State Dental Institute, nabiyevravshan21@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0008-6493-6883>

IN VITRO ШАРОИТИДА ОҒИЗ БЎШЛИҒИ МИКРОБЛАРИНИНГ ДОРИ ВОСИТАЛАРИГА СЕЗУВЧАНЛИГИНИ ЎРГАНИШ

Шомуродов Кахрамон¹, Набиев Равшан²

¹ т.ф.д., профессор, Ташкент давлат стоматология институти юз-жағ жарроҳлиги кафедраси мудири, kahramonsh85@gmail.com <https://orcid.org/0000-0002-9834-4965>

² Ташкент давлат стоматология институти юз-жағ жарроҳлиги кафедраси ассистенти, nabiyevravshan21@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0008-6493-6883>

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты исследования чувствительности микроорганизмов полости рта к лекарственным препаратам в условиях in vitro. Актуальность работы обусловлена высокой распространенностью гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области (ЧЛО) и ростом резистентности микрофлоры к традиционным антибактериальным средствам. В исследовании оценивалась антимикробная активность пробиотика «Пробиомакс АWK», хлорофиллипта и перекиси водорода в отношении 10 штаммов бактерий, наиболее часто вызывающих инфекции полости рта. Использовался диско-диффузионный метод, позволяющий определить зоны задержки роста микроорганизмов.

Результаты показали, что хлорофиллипт и перекись водорода эффективно подавляли 7 из 10 исследуемых штаммов, в то время как пробиотик проявил

активность против 6 видов микроорганизмов. Наибольшая чувствительность отмечена у грамотрицательных бактерий, тогда как грамположительные штаммы (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus faecalis* и др.) оказались резистентными ко всем тестируемым препаратам. На основании полученных данных сделан вывод о необходимости комплексного подхода в лечении гнойно-воспалительных заболеваний ЧЛО с комбинацией различных антимикробных средств для повышения эффективности терапии.

Ключевые слова: микрофлора полости рта, антибактериальная чувствительность, пробиотики, гнойно-воспалительные заболевания, диско-диффузионный метод

ABSTRACT

The article presents the results of a study on the sensitivity of oral microorganisms to medications under in vitro conditions. The relevance of the work is due to the high prevalence of purulent-inflammatory diseases of the maxillofacial region (MFR) and the increasing resistance of microflora to traditional antibacterial agents. The study evaluated the antimicrobial activity of the probiotic "Probiomax AWK," chlorophyllipt, and hydrogen peroxide against 10 strains of bacteria most commonly causing oral infections. The disc-diffusion method was used, which allows for the determination of microbial growth inhibition zones.

The results showed that chlorophyllipt and hydrogen peroxide effectively suppressed 7 out of 10 studied strains, while the probiotic showed activity against 6 types of microorganisms. The highest sensitivity was observed in gram-negative bacteria, while gram-positive strains (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus faecalis*, etc.) proved to be resistant to all tested preparations. Based on the obtained data, a conclusion was made about the need for a comprehensive approach to the treatment of purulent-inflammatory diseases of the MFR using a combination of various antimicrobial agents to increase the effectiveness of therapy.

Keywords: oral microflora, antibacterial sensitivity, probiotics, purulent-inflammatory diseases, disc-diffusion method

АННОТАЦИЯ

Мақолада in vitro шароитида оғиз бўшлиғи микроорганизмларининг дори воситаларига сезувчанлигини ўрганиш натижалари келтирилган. Ишнинг долзарблиги юз-жағ соҳаси (ЮЖС) йирингли-яллиғланиш касалликларининг кенг тарқалганлиги ва микрофлоранинг анъанавий антибактериал воситаларга чидамлилигининг ортиб бораётганлиги билан боғлиқ. Тадқиқотда "Пробиомакс

АWK" пробиотиғи, хлорофиллипт ва водород пероксиднинг оғиз бўшлиғи инфекцияларини энг кўп келтириб чиқарадиган 10 та бактерия штаммига нисбатан антимикроб фаоллиғи баҳоланган. Микроорганизмлар ўсишининг тўхтатиш зоналарини аниқлаш имконини берувчи диск-диффузия усулидан фойдаланилган.

Натижалар шуни кўрсатдики, хлорофиллипт ва водород пероксид ўрганилган 10 та штаммдан 7 тасини самарали бўлган, пробиотик эса 6 турдаги микроорганизмга қарши фаоллик намоён этган. Энг юқори сезувчанлик грамманфий бактерияларда кузатилган, граммусбат штаммлар (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus faecalis* ва бошқалар) эса барча синовдан ўтказилган препаратларга чидамли бўлиб чиққан. Олинган маълумотларга асосланиб, даволаш самарадорлигини ошириш учун ЮЖС йирингли-яллиғланиш касалликларини турли хил антимикроб воситалар комбинацияси билан даволашда комплекс ёндашув зарур, деган хулосага келинган.

Калит сўзлар: оғиз бўшлиғи микрофлораси, антибактериал сезувчанлик, пробиотиклар, йирингли-яллиғланиш касалликлари, диско-диффузион усул

Известно, что возникновению и прогрессированию большинства заболеваний полости рта во многом способствует патогенная флора. Это обстоятельство постоянно побуждает ученых к поиску и разработке новых антибактериальных препаратов. Вместе с тем, широкое, а подчас необоснованное и бесконтрольное применение лекарственных препаратов приводит к формированию штаммов микробов с высокой резистентностью, а иногда к отрицательному влиянию на макроорганизм [5,8,9].

Не секрет, что в последние годы удельный вес пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями (ГВЗ) челюстно-лицевой области (ЧЛО) составляет 40-50% от числа стационарных больных. Отмечается неуклонный рост числа не поддающихся традиционным методам лечения заболеваний таких как флегмона, увеличилась частота угрожающих жизни больных осложнений: сепсис, тромбоз и др. Несмотря на внедрение новых методов диагностики, интенсивной терапии, техники оперативных вмешательств, летальность больных при обширных флегмонах ЧЛО достигает 90% [1,2].

Эти данные свидетельствуют о необходимости дальнейшего совершенствования методов лечения ГВЗ ЧЛО. Хотя, несмотря на большое количество работ, посвященных оперативному лечению флегмон лица и шеи, многие проблемы послеоперационного лечения остаются нерешенными [3,4].

По-видимому, наиболее перспективным направлением, призванным удовлетворить эти потребности, является местное воздействие на гнойную рану. Основной проблемой создания оптимальных условий скорейшего очищения и заживления гнойного очага, является разработка эффективно и надежно работающей методики местного лечения [10-18]. При этом предложено большое количество новых способов, основанных на физических принципах местного лечения гнойных ран, таких как: лазер, свето-магнито-озонотерапия и др. [6,7,14].

На наш взгляд использование современных раневых покрытий в комплексном лечении ГВЗ ЧЛО может оказать потенцированный эффект в высвобождение и заживление гнойной раны, однако у этих вмешательств нет профилактической направленности, которая позволила сократить пребывание больных в стационаре и ингибировала бы появление послеоперационных осложнений. Таким свойством, полностью отвечает применение орошения гнойных ран эубиотиками. Исходя из этого, нами был использован новый препарат, созданный на базе НИИ микробиологии АН РУз, «Пробиомакс АWK» (ООО «All Wellab», разрешение МЗ РУз за №001178 от 24 декабря 2021г).

Целью исследования являлась разработка патогенетически обоснованной схемы местного применения пробиотика Пробиомакс АWK и совершенствовать комплексное лечение гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области.

Материалы и методы. Для решения поставлено цели проведено изучение чувствительности микробов в полости рта к воздействию некоторых лекарственных препаратов, включая и вышеупомянутых эубиотик, в условиях *in vitro*! При этом в качестве микробных культур взяты 10 штаммов которые наиболее часто вызывают в полости рта гнойно-воспалительные заболевания. В качестве контроля для оценки антибактериальной активности нами взяты антисептики: (хлорофиллипт и перекись водорода) которые наиболее часто используют в хирургической практике.

Известно, что определение чувствительности микробов к лекарственным препаратам проводят двумя способами:

1. Диско-диффузионный метод - это метод диффузии в агар с применением бумажных дисков, пропитанных лекарственными препаратами.
2. Метод серийных разведений химических веществ в плотных или жидких питательных средах с внесением в них микробов.

Среди данных методов диско-диффузионный метод является самым распространенным. Частоте использование этого метода объяснено такими его

преимуществами, как технологическая доступность тестирования, низкая стоимость, гибкость. то есть возможность определять чувствительность к тем лекарствам, которые требуются в конкретной клинической ситуации, высокая воспроизводимость результатов при соблюдении условий тестирования и приготовления расходных материалов.

Для постановки этого метода исследования, нами первоначально были приготовлены посевы свежих (18 часовых) культур микроорганизмов подлежащих испытанию. В последующем на поверхность подсушенной питательной среды Мюллер-Хинтона в чашках Петри вносили 1-2 мл исследуемой культуры по стандарту мутности $1,0 \times 10^6$ микробов, равномерно распределяли путем покачивания чашки, был проведен т.е. посев методом “газона”, а избыток удаляли пипеткой в дезинфицирующий раствор.

Параллельно с этим в отдельных флаконах готовили лекарственные препараты в лечебной концентрации. В последующем в данных растворах производили насыщение дисков, приготовленных из стерильной фильтровальной бумаги (наподобие антибиотиковых дисков).

После завершения посев, чашки Петри подсушивали при комнатной температуре 10-15 минут, затем забирали стерильным пинцетом диски пропитывали их в растворе лекарственных препаратов и накладывали их на разных расстояниях друг от друга и с отступом 2 см от края чашки на поверхность питательной среды, засеянной определенной микробной культурой (помещали не более 5 дисков), закрывали и вносили в термостат при температуре 37°C , инкубировали в течение 18-24 часов. По истечении срока инкубации чашки вынимали из термостата и для учета полученных результатов, чашки помещали их на темную матовую поверхность и с помощью линейки измеряли диаметр зоны задержки роста микробов вокруг дисков, включая диаметр самих дисков с точностью до 1 мм.

Результаты исследования. Материалы проведенных микробиологических исследований, посвященных изучению антибактериальной активности взятых в эксперимент лекарственных препаратов в условиях *in vitro*! При этом в качестве микробных культур взяты 10 штаммов которые наиболее часто вызывают в полости рта гнойно-воспалительные заболевания. В качестве контроля для оценки антибактериальной активности нами взяты антисептики: (хлорофиллипт и перекись водорода) которые наиболее часто используют в хирургической практике.

Материалы этих микробиологических исследований представлены в табл. №1. По данным таблицы видно, что антисептик Хлорофиллипт оказал

антибактериальное воздействие на 7 видов микробов. При этом наиболее чувствительными оказались штаммы Klebsiella и Псевдомонас, (15,0±0,2мм). В то же время три культуры: St.aureus, Str.faecalis и St.saprophyticus оказались нечувствительными.

При этом, антисептик перекись водорода 3% (H₂O₂) оказал антибактериальное влияние на 7 видов микробов, но его действие было более существенным и показало значительно высокие результаты. Препарат оказал антибактериальное действие на St.epidermidis (20,0±0,2мм), на Pseudomonas (30,0±0,4мм), на Micrococcus (30,0±0,3мм), на Эшерихии (25,0±0,3мм), Proteus (25,0±0,3мм), Candida (20,0±0,2мм).

Таб. 1

Характеристика чувствительности микробов полости рта к лекарственным препаратам, /М±m/мм

№	Группы микробов	Хлорофиллипт	Про биотик Пробиомикс	H ₂ O ₂ (перекись водорода 3%)
1	Staph. aureus	0	0	0
2	Staph. epidermidis	8,0±0,1	15,0±0,2	20,0±0,2
3	Strep. faecalis	0	0	0
4	Strep.saprophytic	0	0	0
5	Klebsiella	15,0±0,2	25,0±0,3	8,0±0,1
6	Pseudomonas	15,0±0,2	15,0±0,1	30,0±0,4
7	Micrococcus	8,0±0,1	15,0±0,1	30,0±0,3
8	Escherichia coli	10,0±0,1	18,0±0,2	25,0±0,3
9	Proteus vulgaris	10,0±0,1	10,0±0,1	25,0±0,3
10	Candida albicans	13,0±0,1	10,0±0,1	20,0±0,2

Примечание: единицы приведены в мм зоны задержки роста микробов.

Следует отметить, что 3 вида микробов, таких как: St.aureus, Str.faecalis и St.saprophyticus, оказались полностью резистентными к 3% раствору H₂O₂.

Использованный нами пробиотик “Пробиомикс АWK” оказал антибактериальное влияние на 6 видов микробов. При этом наиболее чувствительными оказались Klebsiella (25,0±0,3мм) и Escherichii (18,0±0,2мм). В то же время 4 вида микробов, таких как: St.aureus, St.epidermidis, Str.faecalis и St.saprophyticus оказались полностью нечувствительными.

Таким образом, на основании проведенных микробиологических исследований, можно сделать следующие выводы:

1. Все три испытанных лекарственных препарата: Хлорофиллипт, перекись водорода и зубиотик оказались инертными к грамм положительной микрофлоре.

2. В то же время все три препарата оказали достоверное антибактериальное влияние на грамотрицательную флору.

3. По-видимому особенности влияния испытанных препаратов на микробы зависят от структуры бактериальных клеток, которые ответственны за их проницаемость для лекарственных препаратов.

4. Согласно исследованию и полученным результатам, можно полагать, что лечение больных необходимо проводить комплексно, используя все три испытанных препарата, которые могут достоверно улучшить качество жизни больных с гнойно-воспалительными заболеваниями ЧЛЮ.

Библиографические ссылки; References; Адабиётлар рўйхати:

1. Абдуллаев Ш. Ю., Шомуродов К. Э. Использование низкочастотного ультразвука и актовегина в лечении одонтогенной флегмоны челюстно-лицевой области //Врач-аспирант. – 2011. – Т. 46. – №. 3.3. – С. 454-459.
2. Шомуродов К. Э. Особенности баланса цитокинов в десневой жидкости при одонтогенной флегмоне челюстно-лицевой области //Врач-аспирант. – 2010. – Т. 42. – №. 5.1. – С. 187-192.
3. Шаева Р., Шомуродов К. Пути оптимизации комплексного лечения гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области (обзор литературы) //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 13-17.
4. Шомуродов К. Э., Мирхусанова Р. С., Шаева Р. Г. Ошибки в диагностике острых воспалительных заболеваний периапикальных тканей в догоспитальном периоде //Стоматология-наука и практика, перспективы развития. – 2021. – С. 247-249.
5. Воробьев А.А. Изучение чувствительности микробов к лекарственным препаратам ЖМЭИ, 2005, №3, с. 25-29.
6. Мухамедов И.М. Клиническая микробиология в стоматологии. Учебник, 2015, Т.600.
7. Робустова Т.Г. Пути профилактики и лечения распространенных воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области и их осложнений. Стоматология 2005, №1, с 31-33.
8. Царев В.Н. Чувствительность возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области к антибактериальным препаратам. Стоматология 2003, Т.72, №1, с 13-18.
9. Боровский Е.В. Биология полости рта. Новгород, 2001, 237 стр.
10. Кузнецов Е.А. Микробная Флора полости рта и ее роль в развитии патологических процессов. Учебное пособие, 1995, Москва.
11. Мухамедов И.М. Микробиология и иммунология полости рта в норме и патологии. Учебное пособие, 2005.
12. Мухамедов И.М. Микробиология важнейших биотопов тела человека. Монография, Т-2007.
13. Мухамедов И.М. Клиническая микробиология в стоматологии. Учебное пособие, Т, 2015.

14. Штаудер Г. Фармакологические эффекты пероральных комплексных энзимных препаратов. Материалы II – международной конференции СМБ-2006, с 13-18.
15. Булгакова А.И. Влияние состояния местного иммунитета десны и ротовой области на течение пародонтита. Журнал, новое в стоматологии 2001, №10, с 90-93.
16. Грудянов А.И. Применение таблетированных форм пробиотиков “Бифидум бактерика” в комплексных заболеваниях пародонта. Журнал Стоматология, 2002, №1, с 39-43.
17. Ирсалиев Х.И. Функциональная морфология, барьерно-защитных комплексов полости рта. Ташкент, Ибн Сино, 2001, с 338.
18. Царев В.Н. Современные проблемы в стоматологии. Москва, 1999, 119 стр.